

Значение межнационального согласия в обеспечении социальной стабильности

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета.
- 2. Собитжонов Хуршид Хайдаралиевич.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье анализируется, что вопрос межэтнических отношений имеет актуальное значение для всех стран мира, где мы сегодня живем, ведь правильное налаживание межэтнических отношений обеспечивает великое будущее страны, а в В этом смысле этот вопрос всегда находится в центре внимания в нашем независимом Узбекистане.

Ключевые слова: нация, народ, согласие, единство, солидарность, развитие.

Abstract

In the article, it is analyzed that the issue of inter-ethnic relations is of urgent importance for all the countries of the world where we live today, because the correct establishment of inter-ethnic relations ensures the great future of the country, and in this sense, this issue is always in the center of attention in our independent Uzbekistan.

Key words: nation, people, harmony, unity, solidarity, development.

Аннотация

Мақолада бугун биз яшаётган дунёдаги барча давлатлар учун миллатлараро муносабатлар масаласи долзарб аҳамият касб этиши, чунки, миллатлараро муносабатларнинг тўғри йўлга қўйилиши мамлакатнинг буюк келажагини таъминлаб бериши, ана шу маънода оладиган бўлсак, мустақил Ўзбекистонимизда ҳам бу масала доимо эътибор марказида бўлиб келаётганлиги таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: миллат, халқ, тотувлик, бирлик, ҳамжиҳатлик, тараққиёт.

Для всех стран мира, где мы сегодня живем, вопрос межэтнических отношений имеет актуальное значение. Ведь правильное налаживание межэтнических отношений обеспечивает великое будущее страны. В этом смысле даже в нашем независимом Узбекистане этот вопрос всегда был в центре внимания. «...Республика Узбекистан обеспечивает уважение языков, обычаев и традиций всех наций и народов, проживающих на ее территории, и создает условия для их развития». Ислам Каримов, 1-й Президент Республики Узбекистан, с первых дней руководства Республикой понял всю серьезность межэтнических отношений и смог рационально решить этот вопрос. В результате мудрой политики нашего Первого Президента сегодня в нашей стране царят мир и спокойствие. Поэтому «Все мы знаем и ценим заслуги Первого Президента нашей страны Ислама Абдуганиевича Каримова в сохранении и укреплении нашего бесценного богатства». страна. Их

проживание в согласии является важным фактором национального развития не только нашей страны, но и региона, служит залогом мира и стабильности в этом месте. На территории нашей страны издревле проживали вместе представители многих национальностей и народов. Тот факт, что между ними веками не было национальных споров, свидетельствует о вечной толерантности нашего народа.

Согласно информации, каждый из представителей нации, народа, этноса, проживающих в нашей стране, имеет свои национально-культурные обычаи, традиции, язык, конституционно-правовое равноправие. Одним из ярких тому доказательств является то, что в настоящее время в Узбекистане действуют 137 национально-культурных центров. В Узбекистане равное отношение к представителям всех национальностей закреплено государственным законом. В ответ на это в наших школах активно ведутся учебно-методические работы на 7 национальных языках, телепередачи на 12 языках, публикации в СМИ более чем на 10 языках. Художественные, творческие мероприятия и выставки представителей разных национальностей, с одной стороны, показывают, что один и тот же народ имеет свое место в качестве гражданина Узбекистана, а с другой стороны, ведет к объединению всех народов, живущих на этой земле, вокруг национальная идея, которая показывает, что народ Узбекистана является гражданином Узбекистана. «Они самоотверженно трудятся во всех сферах и отраслях, объединившись для нашей общей цели – развития Узбекистана,

внося достойный вклад в построение правового демократического государства, основанного на развитой рыночной экономике и сильном гражданском обществе». Понятие народ включает в себя людей различных национальностей и национальностей, а также людей разных религий и рас. Поэтому каждый человек и вместе с тем его народ – дети своей Родины. Дружба и сотрудничество в Узбекистане имеют глубокие исторические корни и основу. Эти принципы закреплены в Конституции нашей страны. В частности, статья 18 гласит, что все граждане имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом, независимо от пола, расы, национальности, религии, социального происхождения, вероисповедания, личности и социального положения.

Во-первых, укрепляется равенство граждан перед законом независимо от их национальной принадлежности;

Во-вторых, подчеркивалось, что граждане обладают одинаковыми правами и свободами независимо от их вероисповедания и конфессиональных различий. Если принять во внимание, что религиозные ценности являются неотъемлемой частью духовности нации, становится понятной жизненная и практическая значимость этого правила.

С этой точки зрения необходимо подчеркнуть, что основные принципы национальной политики нашей республики находят свое выражение в жизни. В частности, говоря о практике в сфере межэтнических отношений, следует отметить, что независимость позволила представителям

разных национальностей и народов в нашей стране наладить связи со своей исторической родиной. Налаженные контакты создавали возможности для преподавания и изучения родного языка, своевременного приобретения различных пособий и литературы, направления молодежи на обучение в развитые страны, а иногда и на историческую родину. Также созданы условия для реализации комплексных культурно-просветительских программ. В этой сфере нашим самым большим достижением за последние годы являются мир и стабильность в нашем общем доме, межнациональное и межгражданское согласие. Можно сказать, что представление об этой ценности и ее непреложной значимости день ото дня крепнет в сознании нашего народа. Тот факт, что Узбекистан является одной из стран, где процветают богатые и разнообразные культуры, является предметом гордости для каждого из нас. Мир, общественное согласие, взаимное сотрудничество, установившиеся в нашей республике, крепнут благодаря разумной национальной политике.

Деятельность республиканского интернационального культурного центра и национальных культурных центров «вносит весомый вклад в укрепление в каждом из нас чувства единой многонациональной семьи».

Литература

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022). ЖАМИЯТНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ТАКОМИЛЛАШУВИДА БОШҚАРУВ ВА

- ТАРБИЯ САНЪАТИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (11), 359-365.
2. Lutfullaevich, Salimov B. "The Manifestation of Dialectical Principles in the Life of the Human and Society." *JournalNX*, vol. 6, no. 05, 2020, pp. 112-117.
 3. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
 4. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
 5. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 11–17.